

Produto Educacional:

SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVO (SEI)

Tema: “Diversidade das Plantas Terrestres”

ALEXEI VINÍCIUS DA SILVA

Produto Educacional:

SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVO (SEI)

Tema:

“Diversidade das plantas terrestres”

Produto Educacional elaborado como parte integrante do Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM) apresentado ao Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional- PROFBIO, do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Federal de Alagoas, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ensino de Biologia.

Orientadora: Profa. Dra. Letícia Ribes de Lima

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, Grande Arquiteto do Universo (G.:A.:D.:U.:), que me conduziu nesta jornada.

À minha família, pelo carinho e compreensão, em especial à minha mãe, Ana Maria, ao meu pai, Antonio José, aos meus irmãos, Alex, Alexandro, Alejandro e Allana, à minha esposa, Vanessa Crisse, e ao meu filho, Luan Almeida.

Ao Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO), do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Alagoas (ICBS-UFAL).

À Profa. Dra. Letícia Ribes de Lima, por ter sido mais que uma orientadora, um exemplo de profissional dedicada, de mulher determinada, que trabalha com ética e respeito.

Aos Profs. Drs. Daniel de Goes Gitaí e Gilberto Costa Justino, da Comissão de Acompanhamento deste Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM), pelo apoio e pertinentes intervenções.

À coordenação local do PROFBIO, nas pessoas do Prof. Dr. Olagide Wagner de Castro e da Profa. Dra. Melissa Fontes Landell, pela condução do curso.

Aos demais docentes do PROFBIO, pela dedicação e pelos importantes ensinamentos, que contribuiram para meu crescimento pessoal e profissional.

Aos meus colegas de turma, pelo companheirismo, apoio e troca de experiências, que levarei para sempre em minha vida, em especial à Bruna Lisboa, pela companhia nas longas viagens e pela grande amizade.

Aos meus queridos alunos dos 2ºs anos “A” e “B” de 2019, do Colégio Estadual Reis Magalhães, que participaram deste trabalho com muito empenho e dedicação, acreditando numa proposta de ensino diferenciada, agindo de forma cooperativa e ética.

Aos gestores, coordenação e corpo docente do Colégio Estadual Reis Magalhães que me apoiaram nesta empreitada.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Brasil – Código de Financiamento 001.

1 APRESENTAÇÃO

O presente produto educacional é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso (TCM) de Mestrado Profissional em Ensino e Biologia em Rede Nacional – ProfBio, do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade Federal de Alagoas (ICBS-UFAL).

Trata-se de uma Sequência de Ensino Investigativo (SEI), voltada ao ensino do tema “Diversidade das plantas terrestres”, cujo objetivo é auxiliar os professores de Biologia, do Ensino Médio, a trabalhar este conteúdo da Botânica de forma a estimular a participação ativa dos alunos e despertar o caráter investigativo destes educandos, utilizando-se de um método que inclui, entre outras estratégias, uma aula de campo em Espaço Não Formal (ENF) de ensino, permitindo uma melhor compreensão dos conceitos e o desenvolvimento do conhecimento científico.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Estratégias de ensino que estimulam o senso crítico dos alunos e, conseqüentemente, seu protagonismo no processo de educação, tornam-se cada vez mais necessárias na contemporaneidade. A diversificação de estratégias metodológicas por parte dos professores, a fim de fomentar a participação ativa dos alunos no processo de ensino, incentivando-os a adotarem uma postura relacionada à investigação, busca de dados, formulação de hipóteses, argumentação, entre outras, tem-se tornado cada vez mais necessária.

O ensino da Botânica, assim como o ensino de outras áreas do conhecimento, geralmente é abordado de forma tradicional, priorizando-se aulas convencionais, em Espaços Formais de Ensino, muitas vezes tendo como justificativa a escassez de recursos didáticos disponíveis para os professores.

Aulas convencionais são importantes e podem ser utilizadas principalmente para introduzir conteúdos novos, exibindo-se conceitos básicos que possam ofertar aos alunos uma visão global do tema (HAYDT, 2006).

É sabido que a metodologia tradicional de ensino, ou seja, baseada principalmente em aulas convencionais, é importante em alguns momentos da prática pedagógica, porém há que se considerar a necessidade de se agregar, a este modelo, outras estratégias de ensino.

Tornar as aulas de Botânica atraentes e significativas é uma necessidade do ensino de Biologia, havendo assim uma necessidade de que as aulas busquem estratégias didáticas

diversificadas que possam estimular alunos a desenvolver sua capacidade críticas e investigativa.

Ao analisarmos a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC) em sua Competência Específica 3, podemos chegar ao entendimento de que o protagonismo do aluno é importante para que as competências sejam alcançadas. A BNCC ainda considera que é premente que os jovens desenvolvam capacidades de seleção e discernimento de informações que os permitam, com base em conhecimentos científicos confiáveis, analisar situações- problema e avaliar as aplicações do conhecimento científico e tecnológico nas diversas esferas da vida humana com ética e responsabilidade. (BNCC, 2017, p. 544)

As aulas em Espaços Não Formais (ENFs), surgem como estratégia didática que pode contribuir para o aprimoramento do ensino, além de oportunizar a participação do aluno no processo de ensino.

Sobre os ENF's, Gohn (2006) afirma que:

Os espaços educativos localizam-se em territórios que acompanham as trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora das escolas, em locais informais, locais onde há processos interativos intencionais. [...] ocorre em ambientes e situações interativos construídos coletivamente, segundo diretrizes de dados grupos, usualmente a participação dos indivíduos é optativa, mas ela também poderá ocorrer por forças de certas circunstâncias da vivência histórica de cada um. Há na educação não-formal uma intencionalidade na ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes. (GOHN, 2006, p. 29)

A educação em espaços não formais de ensino proporciona a aprendizagem de conteúdos da escolarização formal em espaços ou ambientes em que as atividades sejam desenvolvidas de forma bem direcionada, com um objetivo definido (GOHN, 2006). Assim, no bojo desse recorte, está a aula de campo, que pode ser realizada em espaços diversos, com uma abrangência que vai do mais simples ao mais complexo.

Neste contexto, a aula de campo surge como uma estratégia de ensino em ENF, para trabalhar diferentes temas da Biologia, entre eles o tema “Diversidade das plantas terrestres”. Vale salientar que aulas de campo não se referem apenas a aulas desenvolvidas em matas ou florestas, mas em qualquer ambiente diferente de sala de aula como, por exemplo, a horta da escola, jardins, sementeiras, entre outros. Muitas vezes, a realização de uma aula desse tipo pode motivar os estudantes a participarem ativamente das ações (PEREIRA e PUTZKE, 1996).

Neste cenário, podemos destacar a participação do aluno não só como mero expectador, mas como investigador dentro do processo de ensino. Para Investigação Ferraz e

Sasseron (2017) a implementação do ensino por investigação pode acontecer por meio de ações e estratégias diferenciadas em um ambiente em que professor e alunos possam interagir e colaborar entre si para que o entendimento sobre diferentes temas seja estruturado, ampliado e aprofundado. Os autores ainda reforçam que o ensino por investigação só será de fato investigativo se o professor promover condições para que ele ocorra.

O nosso entendimento é que a vivência de uma aula de campo potencializa o ensino e supre as dificuldades de aprendizagem dos alunos, desde que seja bem planejada e conte com a mediação do professor.

3 FICHA TÉCNICA DA SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVO (SEI)

Tema	AULAS DE CAMPO COMO PROPOSTA DE ENSINO INVESTIGATIVO PARA O TEMA “DIVERSIDADE DAS PLANTAS TERRESTRES”
Objetivos	<p>Geral:</p> <p>Apresentar um modelo de Sequência de Ensino Investigativo (SEI) para abordagem do tema, “Diversidade das plantas terrestres” para alunos do Ensino Médio Regular, a fim de incentivá-los a desenvolver uma postura de protagonismo acerca da valorização do potencial das plantas em seu território.</p> <p>Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estimular nos alunos a percepção das diferenças morfológicas existentes nas plantas terrestres;• Levar os alunos a relacionarem as diferenças morfológicas das plantas terrestres com as estratégias adaptativas e evolutivas, bem como seu potencial biológico dentro dos ecossistemas;• Criar condições para que os alunos possam desenvolver a prática investigativa dentro do processo de alfabetização científica acerca do tema “Diversidade das plantas terrestres”.
Conteúdo proposto	Botânica: diversidade das plantas terrestres
Expectativas de aprendizagem	A aplicação desta SEI, deverá levar os alunos a: <ul style="list-style-type: none">• Conhecer conceitos relacionados à Botânica;• Relacionar aspectos como habitat, morfologia e adaptações das

	<p>plantas terrestres ao ambiente;</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaborar constatações relacionadas às plantas terrestres em seu ambiente natural;• Levar os alunos a praticarem a capacidade investigativa, através da construção de hipóteses e argumentação, que busquem explicar as constatações elaboradas a partir da observação das plantas terrestres.• Propor uma reflexão acerca da valorização das plantas no seu cotidiano e seu papel dentro do bioma Caatinga.
Recursos	Livro didático, quadro, pincel, celular ou máquina fotográfica, projetor multimídia, transporte, alimentação para os alunos.

4 ETAPAS DA SEI

Uma SEI visa o desenvolvimento de atividades planejadas, com base nos conteúdos curriculares, tendo materiais, processos didáticos e intenções previamente definidos. A ação do professor é conduzir os alunos dentro do processo de problematização, permitindo que estes tenham suas próprias ideias e a, partir daí, a possibilidade de discutir com seus colegas e professores (CARVALHO, 2013). Entendemos assim que a utilização de uma SEI é uma das práticas pedagógicas que pode estimular a alfabetização científica.

Para esta Sequência de Ensino Investigativo, o tema proposto é “Diversidade das plantas terrestres”.

Inicialmente, a SEI deverá ser apresentada aos alunos participantes, de modo que eles tenham a oportunidade de refletir, opinar e aceitar ou não essa proposta metodológica devendo ser informados os seus objetivos, os riscos e benefícios envolvidos, entre outros aspectos.

A pesquisa pode se estruturar em duas etapas, não investigativa e investigativa, respectivamente e que estão descritas a seguir:

Etapa 1 – Não Investigativa: trata-se de uma etapa introdutória, com finalidade de melhor conhecer os alunos participantes da pesquisa, fornecer conceitos básicos sobre o tema através de uma aula convencional e um pré-teste para verificar o nível de aprendizado dos alunos a partir do uso de apenas uma aula convencional, que seguem detalhadas a seguir:

- **Aplicação de um questionário de caracterização dos alunos:** antes de se iniciar a SEI, é necessário, primeiro, conhecer os alunos que irão participar das atividades propostas. Desta forma, o professor deve aplicar um questionário formulado com o objetivo de conhecer e caracterizar os sujeitos que participarão da pesquisa. Entre as características a serem consideradas podemos destacar a origem de residência dos alunos (se rural ou urbana), grau de interesse sobre o tema, visão acerca da estrutura escolar e das aulas tradicionalmente ministradas para este conteúdo pelo professor de biologia, entre outros. Este questionário deve ser aplicado, individualmente, para todos os alunos que participarão da pesquisa. Esses conhecimentos preliminares sobre os alunos participantes podem, e devem, ser considerados para a formulação das atividades que deverão compor a SEI. Para preenchimento do questionário deve ser conferido aos alunos o tempo de uma aula, ou seja, 50 minutos.

Como sugestão, segue um modelo de questionário a ser aplicado:

MODELO DE QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS

1. Qual a sua idade? _____anos

2. Onde reside atualmente?

Área rural Área urbana

3. Onde cursou o Ensino Fundamental (5º ao 9º anos)?

Maior parte na rede pública Maior parte na rede particular Somente em escola pública

Somente em escola particular

4. Qual a sua situação na série atua (2º ano do Ensino Médio)?

Repetente Não repetente

5. Numa escala de 0 a 5, como você descreve seu grau de interesse sobre o tema “Diversidade das plantas terrestres” (as diferentes formas de plantas terrestres)?

0 1 2 3 4 5

6. Numa escala de 0 a 5, qual a nota você pode atribuir à forma como são ministradas as aulas de biologia em sua turma para facilitar o ensino?

0 1 2 3 4 5

Justifique a sua nota:

7. De que forma o professor pode melhorar a compreensão sobre os conteúdos de botânica para sua turma?

8. Que nota você daria, numa escala de 0 a 5, para estrutura da escola em relação aos recursos e espaços utilizados nas aulas de biologia, especialmente no ensino de botânica?

0 1 2 3 4 5

Justifique sua nota:

9. Numa escala de 0 a 5 como você descreve a sua prática de estudar em casa?

0 1 2 3 4 5

10. Numa escala de 0 a 5 qual a frequência que o professor de biologia realiza aulas em ambientes fora da escola?

0 1 2 3 4 5

Após a aplicação do questionário de identificação dos alunos, e como forma de fornecer conceitos básicos acerca do tema “Diversidade das plantas terrestres”, pode ser ministrada uma aula convencional.

- **Aula convencional sobre o tema “Diversidade das plantas terrestres”:** nesta etapa deverá ser realizada uma aula convencional, ministrada pelo professor de Biologia da(s) turma(s). A aula convencional deve ter duração 50 minutos, onde deve ser abordado o tema “Diversidade das plantas terrestres” e pode ser utilizada, além do livro didático, uma apresentação em Powerpoint como apoio material. O professor pode abordar os conceitos gerais de Botânica, aspectos morfológicos e fisiológicos das plantas terrestres, questões adaptativas e evolutivas desse grupo de organismos, buscando incentivar nos alunos à reflexão e à construção de conceitos sobre o tema,

bem como estimular a consciência dos alunos sobre os fenômenos ambientais, a construção de hipóteses acerca da diversidade das plantas e dos fatores ambientais envolvidos nessa diversidade.

- **Aplicação de um pré-teste:** após a realização da aula convencional, ainda antes da SEI, deve ser aplicado um pré-teste com questões discursivas e objetivas abordando o conteúdo ministrado. Os alunos deverão realizar este pré-teste individualmente e sem consulta a quaisquer materiais de apoio. O pré-teste deve ter como objetivo principal, diagnosticar o nível de entendimento dos alunos sobre o assunto que foi abordado em sala de aula e deve ser disponibilizado um tempo de uma aula de 50 minutos.

Como sugestão, segue um modelo de pré-teste a ser aplicado:

MODELO DE PRÉ-TESTE:

01 – Em que ambiente surgiram as primeiras plantas?

02 – Em sua opinião, porque as plantas surgiram neste ambiente?

03 – Quais são os grupos de plantas terrestres conhecidos atualmente?

04 – Quais são as estruturas vegetais responsáveis por distribuir água e nutrientes nas plantas?

05 – Em relação à questão anterior, todos os grupos vegetais possuem estas estruturas?

() sim () não. Neste caso como ocorre a distribuição de água e nutrientes nas plantas?

06 - (UNIMONTES/2010) A história da evolução das plantas está relacionada com a ocupação do ambiente terrestre e, portanto, com o aumento da independência da água. Considerando as aquisições ligadas à vida na Terra, as características abaixo diferem das plantas avasculares, **EXCETO**:

- A) Vasos lenhosos impregnados de lignina
- B) Ciclo de vida com alternância de gerações
- C) Geração esporofítica maior que a gametofítica
- D) Possibilidade de atingirem grande porte

07 - (UFLA/2009) Sobre os ciclos de vida das briófitas e pteridófitas, analise as afirmativas:

- I. Em pteridófitas, predomina a fase gametofítica e, em briófitas, a fase esporofítica.
- II. Ambos os grupos dependem de água líquida para que ocorra a fecundação da oosfera pelo anterozoide.
- III. Os esporos formados pelo esporófito são haploides nas briófitas e diploides nas pteridófitas.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Nenhuma afirmativa está correta.
- B) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Todas as afirmativas estão corretas.
- D) Somente a afirmativa II está correta.

08 - As gimnospermas possuem semente nua, isto é, sem um fruto envolvendo essa estrutura. Além dessa característica marcante, podemos citar diversas outras características presentes nesse grupo de plantas. Das alternativas abaixo, marque a única alternativa que indica uma característica ausente nas gimnospermas.

- a) Vasos condutores de seiva
- b) Folhas
- c) Caules
- d) Raiz
- e) Frutos

09 - Analise a citação: "O nadar dos anterozoides é substituído pelo crescer do tubo polínico".

Em que grupo vegetal esse fenômeno de substituição se processou, pela primeira vez?

- a) Briófitas
- b) Pteridófitas
- c) Gimnospermas
- d) Angiospermas

10 - As únicas plantas que formam sementes num estágio de sua vida são:

- a) Gimnospermas e angiospermas
- b) Angiospermas e briófitas
- c) Gimnospermas e pteridófitas
- d) Briófitas e pteridófitas

Etapa 2 – Investigativa: composta pela SEI, deve envolver uma aula de campo investigativa, além de um momento de apresentações e discussões em sala de aula e a aplicação de um pós-teste, que seguem detalhadas a seguir:

Para esta etapa da pesquisa, propomos algumas etapas que visam valorizar a capacidade de observação, de formulação de hipóteses e argumentos por parte dos alunos em relação ao tema “Diversidade das plantas terrestres”. Para tanto, deve-se buscar instigar os alunos para que estes possam ser estimulados refletir acerca de situações problema que podem ser apresentadas em formas de perguntas que, por sua vez, devem direcionar o aluno a assumir uma postura de investigador.

Segue uma proposta para perguntas norteadoras para se trabalhar o tema “Diversidade das plantas terrestres”:

- Quais características um ambiente deve dispor para o surgimento de plantas?
- Todas as plantas observadas em campo são iguais? Por quê?
- Na Caatinga, bioma característico da região, podemos encontrar todos os grupos de plantas existentes no planeta? Por quê?

- **Aula de campo:** a primeira etapa da SEI deve ser a realização de uma aula de campo, que pode ser desenvolvida em um local de fácil acesso, que possua as condições necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, como, por exemplo, uma Unidade de Conservação. É importante que antes da realização da aula de campo, o professor faça uma visita na área escolhida para verificar se esta oferece condições de acesso, segurança para os alunos e demais participantes (auxiliar de disciplina, coordenação, professor convidado, etc.), além de organizar o tempo necessário para a realização da aula de campo, programando momentos de parada para observações, orientações e discussões. Trata-se de uma etapa de grande importância e, portanto, o professor deve orientar bem seus alunos antes do início desta aula, para que estes possam melhor aproveitá-la. Deve ficar claro que não se trata de uma excursão meramente contemplativa, mas que os alunos deverão observar a vegetação buscando estabelecer relações entre os fatores bióticos e abióticos observados, além de perceberem as diferenças morfológicas entre as espécies de plantas e sua possível relação com o habitat em que se encontram. O professor também deverá orientar seus alunos a registrar, através de fotografias e anotações, todas as observações e constatações, para subsidiar as etapas seguintes da SEI.
- **Apresentações e discussões em sala de aula:** após a realização da aula de campo, já em sala de aula, os alunos deverão ser divididos em grupos, com cinco ou seis integrantes cada (ou a critério de cada professor), para selecionar as fotos de algumas das situações observadas na aula de campo. Essas situações devem envolver plantas em seu contexto. Durante essa etapa os alunos poderão relembrar e discutir o que foi observado na etapa anterior. Cada grupo deve formular pelo menos uma hipótese para explicar uma das situações escolhidas utilizando os conhecimentos construídos a partir da aula convencional, da aula de campo e de pesquisas em fontes bibliográficas confiáveis, previamente checadas pelo professor. Esse momento deve ser planejado para que os alunos possam explorar toda sua capacidade crítica e reflexiva, tornando-se protagonistas no processo de ensino-aprendizagem. Ainda nesta etapa, cada grupo deverá expor suas hipóteses por meio de uma apresentação. A apresentação de cada grupo deverá ser padronizada e conter três slides: a foto escolhida, uma constatação relacionada ao que está contido na foto e uma hipótese que deve explicar o que estará sendo evidenciado. Durante a apresentação, todos os alunos podem e devem opinar e expor suas próprias hipóteses para a mesma situação apresentada. Ao final do debate,

deverá ser feito um fechamento, conduzido pelo professor, sobre as situações tratadas pelos alunos, sem, contudo, desmerecer o que eles propuseram. Para esta etapa deverão ser utilizados 100 minutos, ou seja, duas aulas.

- **Aplicação de um pós-teste:** após a realização da aula de campo e do debate acerca das situações observadas em campo e da formulação das hipóteses, deverá ser aplicado um pós-teste com as mesmas questões discursivas e objetivas do pré-teste (sugestão de modelo consta na etapa 1). Os alunos terão 50 minutos para responder a esse pós-teste sem nenhuma fonte de consulta. O objetivo desse pós-teste é avaliar a contribuição ou não da aplicação da Sequência de Ensino Investigativo no ensino do tema “Diversidade das plantas terrestres”. Este pós-teste também poderá servir como avaliação para o professor da eficiência da aplicação da SEI, e mesmo da unidade letiva, e a ele poderá ser atribuída uma nota, diferente do pré-teste que deve servir apenas como um diagnóstico inicial dos conhecimentos adquiridos pelos alunos após a aula convencional.

Esperamos que esta proposta de Sequência de Ensino Investigativo (SEI) contribua para a melhoria do ensino do tema “Diversidade das plantas terrestres”, auxiliando professores de Biologia que podem não somente adaptar este modelo à sua realidade educacional, como tomá-lo como base para a elaboração de outras (SEI) que visem, principalmente, a valorização do protagonismos e capacidade investigativa dos alunos.

5 REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base nacional comum curricular**. Brasília: MEC/SEB, 2017. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br>>. Acesso em: 15 set. 2020.

CARVALHO, A. M. P. **Ensino de Ciências por investigação**: condições para implementação em sala de aula. São Paulo: CENCAGE Learning, 2013.

FERRAZ, A. T.; SASSERON, L. H. Propósitos epistêmicos para a promoção da argumentação em aulas investigativas. **Investigações em Ensino de Ciências**, Rio Grande do Sul, v. 22, n. 1, p. 42-60, 2017. Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/312/pdf>. Acesso em: 22 mai. 2020.

GOHN, M. **Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 50, p. 27-38, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ensaio/v14n50/30405.pdf>. Acesso em: 22 mai. 2020.

HAYDT, R. C. C. Curso de didática geral. São Paulo: Ática, 2006.

PEREIRA, A. B.; PUTZKE, J. **Ensino de Botânica e Ecologia**: proposta metodológica. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 1996.